

**АНАЛИЗ ВИДОВОГО СОСТАВА СЕМЕЙСТВА *ASTERACEAE* Bercht. & J. Presl
ВО ФЛОРЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

© 2026. А. А. Теймуров, М. А-М. Астамирова, М. А. Тайсумов

В статье приводится критический анализ видового состава семейства *Asteraceae* Bercht. & J. Presl во флоре Чеченской Республики. Установлено, что семейство представлено 288 видами, относящимися к 83 родам. Выявлены восемь ведущих родов (*Hieracium*, *Cirsium*, *Artemisia*, *Centaurea*, *Senecio*, *Anthemis*, *Inula*, *Carduus*), которые в совокупности составляют ядро флоры сложноцветных региона. Значительную долю (47 % от общего числа родов) занимают одновидовые роды, что свидетельствует о гетерогенности флоры и ее насыщенности миграционными элементами. Проведен анализ высотно-поясного распределения видов, позволивший выделить центры концентрации таксономического разнообразия в лесном, субальпийском и семиаридном поясах. Исследована хорологическая структура семейства, в которой доминируют бореальные геоэлементы (52,08 %) с ведущей ролью кавказских видов (27,78 %), при существенном участии древнесредиземноморских (17,01 %) и голарктических (18,41 %) элементов. Выявлена группа многопоясных видов (17 видов), диапазон распространения которых охватывает от четырех до пяти высотных поясов, что коррелирует с их хорологической принадлежностью и экологической пластичностью. Охарактеризована роль представителей семейства в сложении растительных сообществ – от эдификаторных полынных формаций до пионерных группировок на нарушенных местообитаниях. Полученные данные вносят вклад в понимание закономерностей формирования флоры Кавказского перешейка и могут быть использованы при мониторинге биоразнообразия и разработке мер по охране растительного мира региона.

Ключевые слова: *Asteraceae*, флора Чеченской Республики таксономический анализ, высотная поясность, хорология, географический элемент, биоморфа, многопоясные виды, Кавказ.

Введение. Исследование таксономии и хорологии многовидовых семейств цветковых растений в районе со сложной геоморфологией, каким является территория Чеченской Республики, представляет значительный интерес не только в теоретическом, но и в практическом отношении для сохранения биоразнообразия или оценки ресурсов. Своеобразие этой части Большого Кавказа связано с многообразием климатических и природных особенностей, создающих широкий спектр местообитаний с разнообразными экологическими условиями. Немаловажно и то, что согласно флористическому районированию А. Л. Иванова с соавторами [1], исследуемый регион располагается на стыке четырех флористических округов (Центрально-Предкавказского, Терского, Дагестанского и Восточно-Предкавказского), относящихся к четырем провинциям, трем областям и двум подцарствам Голарктического флористического царства. Совокупность перечисленных факторов обуславливает высокое таксономическое богатство систематических групп и разнообразие геоботанических выделов растительного мира.

В контексте нашего исследования в первую очередь следует отметить, что номенклатурная история названия семейства *Asteraceae* требует четкого разграничения между ранними упоминаниями, формальным описанием и валидной публикацией названия.

Первое обособление группы сложноцветных в ранге отдельного класса («Classis IV. Compositae») связано с именем голландского ботаника Адриана ван Ройена и датируется 1740 годом [2]. Название семейства в латинизированной форме «*Asteraceae*» было валидно опубликовано чешскими ботаниками Фридрихом (Бедржихом) фон

Берхтольдом и Яном Сватоплуком Преслом в 1820 году [3]. Независимо от них, в 1822 году бельгийский ботаник Бартелеми Шарль Жозеф Дюмортье также использовал это название, указав своё авторство как *Asteraceae* Dumort. [4]. Однако, согласно принципу приоритета, закреплённому Международным кодексом номенклатуры водорослей, грибов и растений [5], действительным считается более раннее авторство – Berchtold & Presl. В соответствии с тем же Кодексом, для данного семейства сохранено в качестве допустимого альтернативного историческое название *Compositae* Giseke, обнародованное Паулем Дитрихом Гизеке в 1792 году [6].

На сегодняшний день *Asteraceae*, включая от 24 000 до 30 000 видов и от 1 600 до 1 700 родов, признается самым крупным по числу видов в мировой флоре [7, 8]. Первенство по числу видов во флоре Кавказа в целом и его отдельных регионов также принадлежит данному семейству.

Видовой состав *Asteraceae* в пределах Чеченской Республики рассматривался в фундаментальных кавказских сводках [9–11]. Более поздние флористические находки и таксономические уточнения по семейству приводятся в региональных монографиях и диссертациях [12–19].

Настоящая статья посвящена анализу видового разнообразия, хорологии и эколого-ценотических предпочтений видов *Asteraceae* флоры Чеченской Республики. Формирование современного видового состава *Asteraceae* в данной флоре неразрывно связано с процессами адаптации видов к экологическим режимам на фоне естественной динамики среды и антропогенной трансформации ландшафтов. Уникальное сочетание физико-географических условий – от полупустынь до альпийского пояса – предопределяет высокую мозаичность местообитаний и обилие экологических ниш. Это способствует насыщению региональной флоры представителями семейства *Asteraceae*, различающимися по своему систематическому положению и хорологии.

Методы исследования. Для составления таксономического списка *Asteraceae* обобщены многолетние данные собственных полевых исследований авторов, выполнена камеральная обработка коллекций, хранящихся в различных гербариях и критически проанализированы сведения из упомянутых выше литературных источников. Список составлен по системе Адольфа Энглера в последовательности принятой во «Флоре Северного Кавказа» А. И. Галушко [10]. Номенклатура и объемы таксонов приняты в основном по электронной базе данных «Plants of the World Online» [20]. Авторы названий таксонов приведены в соответствии с «International Plant Names Index» [21].

Видовой состав на уровне семейств любой естественноисторической территории обладает индивидуальными хорологическими особенностями. Их описание нами проведено с помощью географического анализа, базирующегося на классификации геоэлементов. Принцип выделения таких элементов строится на общности ареалов видов, что в свою очередь опирается на представление о фитохорионах различного иерархического уровня (от провинций до царств). Предпринятая нами хорологическая классификация видов *Asteraceae* построена по системе географических элементов, предложенной А. Л. Ивановым с соавторами [1], с внесением изменений, касающихся положения кавказских геоэлементов в общей структуре и их номенклатуры.

Классификация жизненных форм выполнена по системе К. Раункиера [22]. В соответствии с данной системой для классификации исследуемого семейства сложноцветных приняты пять основных биоморф (фанерофиты, хамефиты, гемикриптофиты, криптофиты, терофиты) без их дальнейшей детализации.

Результаты и их обсуждение. Как и следовало ожидать, анализ указанных выше региональных монографий и диссертаций выявляет лидирующее положение

семейства *Asteraceae* во флоре Чеченской Республики в целом и на отдельных её территориях. По имеющимся данным [13, 14] во флоре Чеченской Республики к данному семейству принадлежит 303 вида относящихся к 80 родам. Составленный нами список (табл. 1) включает 288 видов, относящихся к 83 родам. Расхождения в численности видов и родов могут быть объяснены появлением новых номенклатурных комбинаций, изменением синонимии и выявлением некоторых новых для флоры Чеченской Республики родов (соответственно и видов). Так, например, впервые для этой территории в нашем списке приводятся: *Kemulariella rosea*¹, *Rhaponticum pulchrum*, *Artemisia daghestanica*, *Helichrysum nogaicum*, *Cyclachaena xanthiifolia*, *Jurinea polyclonos*.

Анализ таксономической структуры семейства *Asteraceae* во флоре Чеченской Республики позволяет выявить четкую иерархию родового представительства, отражающую как исторические пути формирования флоры, так и современную экологическую дифференциацию. На вершине этой иерархии находятся роды-лидеры с числом видов десять и более, которые составляют ядро флоры сложноцветных региона. К этой группе относятся *Hieracium* (18 видов), *Cirsium* (17), *Artemisia* и *Centaurea* (по 16), *Senecio* (12), *Anthemis* (11), а также *Inula* и *Carduus* (по 10). Суммарно эти восемь родов включают 114 видов, что составляет около 40 % от общего числа видов семейства. Доминирование *Hieracium* и *Cirsium* указывает на значительную роль процессов гибридизации и апомиксиса, характерных для этих таксонов, и на их связь с луговыми и лесными сообществами среднегорий. Высокое положение *Artemisia* и *Centaurea* маркирует влияние аридных и степных ландшафтов, подчеркивая зональные черты равнинной части республики.

Таблица 1

Конспект видов *Asteraceae* флоры Чеченской Республики
(высотное распределение, жизненные формы, географические элементы)

№ пп	Название вида	Высотный пояс						ЖФ по Раункиеру	Геоэлемент ²
		Полупустынный	Степной	Семиаридный	Лесной	Субальпийский	Альпийский		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.			+	+			Нк	Палеаркт
2	<i>Solidago virgaurea</i> L.				+	+		Нк	Евро-Сиб
3	<i>Solidago caucasica</i> Kem.-Nath.				+	+	+	Нк	Общекавк
4	<i>Bellis perennis</i> L.				+			Нк	Адвент
5	<i>Aster alpinus</i> L.					+	+	Нк	Панбор

¹ Полные названия видов с указанием авторов см. в таблице 1.

² Плурирег – Плурирегиональный; Голаркт – Голарктический; Палеаркт – Палеарктический; Панбор – Панбореальный; Евро-Сиб – Евро-сибирский; Евро-Кавк – Евро-кавказский; Европ – Европейский; Общекавк – Общекавказский; Эукавк – Эукавказский; Восточнокавк – Восточнокавказский; Даг – Дагестанский; Эвксин – Эвксинский; Понт-Южносиб – Понтичско-южносибирский; Понт – Понтический; Общедр – Общедревнесредиземноморский; Задрср – Западнодревнесредиземноморский; Средизем – Средиземноморский; Востдрср – Восточнодревнесредиземноморский; Армено-Иран – Армено-иранский; Ирано-Туран – Туран-Туранский; Предкавк – Предкавказский; Субсредизем – Субсредиземноморский; Субкавк – Субкавказский; Субпонт – Субпонтический; Субтуран – Субтуранский; Адвент – Адвентивный.

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
6	<i>Aster bessarabicus</i> Bernh. ex Reichenb.			+	+			Нк	Понт		
7	<i>Aster ibericus</i> Bieb.					+	+	Нк	Эукавк		
8	<i>Kemulariella rosea</i> (Stev. ex Bieb.) Tamamsch.			+	+	+	+	Нк	Восточнокавк		
9	<i>Galatella pastuchovii</i> (Kem.-Nath.) Tzvel.	+	+					Нк	Понт		
10	<i>Galatella dracunculoides</i> (Lam.) Nees	+	+	+				Нк	Понт-Южносиб		
11	<i>Galatella linosyris</i> (L.) Reichenb. f.	+	+	+				Нк	Понт-Южносиб		
12	<i>Galatella villosa</i> (L.) Reichenb.	+	+	+				Нк	Понт-Южносиб		
13	<i>Tripolium vulgare</i> Nees	+	+					Нк	Голаркт		
14	<i>Erigeron alpinus</i> L.							+	Нк	Общедр	
15	<i>Erigeron venustus</i> Botsch.						+	+	Нк	Общекавк	
16	<i>Erigeron uniflorus</i> Vierh.							+	Нк	Голаркт	
17	<i>Erigeron caucasicus</i> Stev.						+	+	Нк	Общекавк	
18	<i>Erigeron orientalis</i> Boiss.				+	+	+	+	Нк	Субкавк	
19	<i>Erigeron pseudoelongatus</i> Botsch.				+	+	+		Нк	Общекавк	
20	<i>Erigeron podolicus</i> Bess.				+	+	+		Нк	Палеаркт	
21	<i>Erigeron acris</i> L.	+	+	+	+				Нк	Голаркт	
22	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.						+		Тр	Голаркт	
23	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist			+	+	+			Тр	Адвент	
24	<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	+	+						Тр	Задрер	
25	<i>Filago eriocephala</i> Guss.	+	+						Тр	Задрер	
26	<i>Filago vulgaris</i> Lam.	+	+	+					Тр	Задрер	
27	<i>Filago arvensis</i> L.	+	+	+					Тр	Палеаркт	
28	<i>Antennaria caucasica</i> Boriss.						+	+	+	Нк	Армено-Иран
29	<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench	+	+							Нк	Палеаркт
30	<i>Helichrysum nogaicum</i> Tzvel.	+								Нк	Востдрер
31	<i>Omalotheca supina</i> (L.) DC.					+	+			Нк	Голаркт
32	<i>Cladochaeta candidissima</i> (Bieb.) DC.				+	+				Нк	Эукавк
33	<i>Inula helenium</i> L.				+	+				Нк	Палеаркт
34	<i>Inula thapsoides</i> (Willd.) Spreng.						+			Нк	Армено-Иран
35	<i>Inula conyza</i> DC.				+	+				Нк	Понт
36	<i>Inula orientalis</i> Lam.							+	+	Нк	Общекавк
37	<i>Inula ensifolia</i> L.			+	+	+				Нк	Евро-Кавк
38	<i>Inula aspera</i> Poir.			+	+	+				Нк	Понт-Южносиб
39	<i>Inula germanica</i> L.			+	+					Нк	Евро-Кавк
40	<i>Inula caspica</i> Blum	+	+							Нк	Туран
41	<i>Inula oculus-christi</i> L.			+	+					Нк	Понт-Южносиб
42	<i>Inula britannica</i> L.			+	+	+				Нк	Палеаркт
43	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	+	+			+				Нк	Общедр
44	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	+	+			+				Тр	Евро-Кавк
45	<i>Carpesium cernuum</i> L.						+			Нк	Общедр
46	<i>Telekia speciosa</i> (Schreb.) Baumg.						+			Нк	Евро-Кавк
47	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.					+	+			Тр	Адвент
48	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav.			+		+				Тр	Адвент
49	<i>Sigesbeckia orientalis</i> L.					+	+			Тр	Адвент
50	<i>Ambrosia artemisiaefolia</i> L.			+		+				Тр	Адвент
51	<i>Ambrosia trifida</i> L.			+						Тр	Адвент
52	<i>Cyclachaena xanthiifolia</i> (Nutt.) Fresen.	+	+							Тр	Адвент
53	<i>Xanthium californicum</i> Greene	+	+							Тр	Адвент
54	<i>Xanthium strumarium</i> L.			+	+	+	+			Тр	Адвент
55	<i>Xanthium spinosum</i> L.			+	+					Тр	Адвент
56	<i>Bidens tripartita</i> L.			+	+	+				Тр	Плюрирег
57	<i>Anthemis altissima</i> L.	+	+							Тр	Средизем
58	<i>Anthemis tinctoria</i> L.			+	+	+				Нк	Евро-Кавк

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	<i>Anthemis sosnovskyana</i> Fed.					+	+	Нк	Общекавк
60	<i>Anthemis ruthenica</i> Bieb.	+	+					Нк	Понт
61	<i>Anthemis marschalliana</i> Willd.			+		+	+	Нк	Оукавк
62	<i>Anthemis iberica</i> Bieb.						+	Нк	Оукавк
63	<i>Anthemis melanoloma</i> Trautv.			+	+	+		Нк	Оукавк
64	<i>Anthemis cotula</i> L.		+	+				Тр	Евро-Кавк
65	<i>Anthemis fruticulosa</i> Bieb.			+				Сн	Оукавк
66	<i>Anthemis dumetorum</i> Sosn.			+	+			Нк	Общекавк
67	<i>Anthemis triumphettii</i> (L.) All.					+	+	Нк	Евро-Кавк
68	<i>Achillea leptophylla</i> Bieb.	+	+					Нк	Понт
69	<i>Achillea micrantha</i> Bieb.	+	+					Нк	Понт-Южносиб
70	<i>Achillea filipendulina</i> Lam.			+	+			Нк	Востдрср
71	<i>Achillea biebersteinii</i> Afan.	+						Нк	Востдрср
72	<i>Achillea nobilis</i> L.	+	+	+				Нк	Понт-Южносиб
73	<i>Achillea millefolium</i> L.	+	+	+	+	+		Нк	Палеаркт
74	<i>Achillea setacea</i> Waldst. et Kit.			+	+	+		Нк	Палеаркт
75	<i>Achillea ptarmicifolia</i> Willd.				+	+		Нк	Оукавк
76	<i>Achillea biserrata</i> Bieb.					+		Нк	Армено-Иран
77	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.					+	+	Нк	Евро-Сиб
78	<i>Matricaria recutita</i> L.			+				Тр	Голаркт
79	<i>Matricaria discoidea</i> DC.		+	+	+			Тр	Панбор
80	<i>Tripleurospermum caucasicum</i> (Willd.) Hayek					+	+	Нк	Общекавк
81	<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch. Bip.			+				Тр	Палеаркт
82	<i>Tripleurospermum parviflorum</i> (Willd.) Pobed.	+	+					Тр	Армено-Иран
83	<i>Tanacetum coccineum</i> (Willd.) Grierson					+	+	Нк	Субкавк
84	<i>Tanacetum achilleifolium</i> (Bieb.) Sch. Bip.	+	+					Нк	Понт-Южносиб
85	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch. Bip.					+		Нк	Европ
86	<i>Tanacetum tricholobum</i> (Sosn. ex Manden.) Chandjian					+	+	Нк	Восточнокавк
87	<i>Tanacetum millefolium</i> (L.) Tzvel.		+	+				Нк	Понт-Южносиб
88	<i>Tanacetum daghestanicum</i> (Rupr. ex Boiss.) Chandjian					+	+	Нк	Восточнокавк
89	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	+	+	+				Нк	Голаркт
90	<i>Tanacetum silaifolium</i> (Steven ex DC.) Sch. Bip.			+		+	+	Нк	Оукавк
91	<i>Tanacetum parthenifolium</i> (Willd.) Sch. Bip.			+	+			Нк	Общедр
92	<i>Artemisia abrotanum</i> L.	+						Сн	Понт-Южносиб
93	<i>Artemisia arenaria</i> DC.	+						Сн	Понт-Южносиб
94	<i>Artemisia scoparia</i> Waldst. et Kit.			+				Тр	Палеаркт
95	<i>Artemisia annua</i> L.		+		+			Тр	Палеаркт
96	<i>Artemisia daghestanica</i> Krasch. et A.Poretzky			+				Нк	Восточнокавк
97	<i>Artemisia lerceana</i> Web. ex Stechm.	+	+					Сн	Понт-Южносиб
98	<i>Artemisia taurica</i> Willd.	+	+	+				Нк	Понт
99	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	+	+	+	+	+		Нк	Голаркт
100	<i>Artemisia santonicum</i> L.	+	+					Нк	Понт-Южносиб
101	<i>Artemisia chamaemelifolia</i> Vill.	+	+	+				Сн	Субкавк
102	<i>Artemisia austriaca</i> Jacq.	+	+	+				Нк	Понт-Южносиб
103	<i>Artemisia campestris</i> L.			+				Нк	Голаркт
104	<i>Artemisia marschalliana</i> Spreng.			+				Нк	Палеаркт
105	<i>Artemisia absinthium</i> L.		+	+	+	+		Нк	Понт-Южносиб
106	<i>Artemisia caucasica</i> Willd.					+	+	Сн	Субкавк
107	<i>Artemisia splendens</i> Willd.						+	Нк	Общекавк
108	<i>Tussilago farfara</i> L.			+	+			Кр	Палеаркт
109	<i>Petasites hybridus</i> (L.) Gaertn., Mey. et Schreb.				+			Кр	Европ
110	<i>Petasites albus</i> (L.) Gaertn.			+	+			Кр	Евро-Кавк
111	<i>Doronicum macrophyllum</i> Fisch. ex Hornem.				+	+		Нк	Общекавк

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	<i>Doronicum oblongifolium</i> DC.					+		Нк	Палеаркт
113	<i>Senecio propinquus</i> Schischk.			+	+			Нк	Эукавк
114	<i>Senecio kolenatianus</i> C.A. Mey.						+	Нк	Общекавк
115	<i>Senecio viscosus</i> L.			+				Тр	Палеаркт
116	<i>Senecio vulgaris</i> L.		+	+	+			Тр	Палеаркт
117	<i>Senecio sosnovskyi</i> Sof.						+	Тр	Общекавк
118	<i>Senecio taraxacifolius</i> (Bieb.) DC.						+	Нк	Общекавк
119	<i>Senecio vernalis</i> Waldst. et Kit.	+	+	+				Тр	Палеаркт
120	<i>Senecio noeanus</i> Rupr.	+	+					Тр	Ирано-Туран
121	<i>Senecio jacobaea</i> L.					+		Нк	Палеаркт
122	<i>Senecio schischkinianus</i> Sof.	+						Нк	Предкавк
123	<i>Senecio erucifolius</i> L.	+	+					Нк	Палеаркт
124	<i>Senecio macrophyllus</i> Bieb.					+		Нк	Предкавк
125	<i>Caucasalia macrophylla</i> (Bieb.) B.Nord.					+	+	Нк	Общекавк
126	<i>Tephroseris cladobotrys</i> (Ledeb.) Griseb.					+		Нк	Эукавк
127	<i>Tephroseris caucasigena</i> (Schischk.) Czerep.						+	Нк	Эукавк
128	<i>Tephroseris karjaginii</i> (Sof.) Holub						+	Нк	Эукавк
129	<i>Tephroseris subfloccosa</i> (Schischk.) Czer.					+	+	Нк	Общекавк
130	<i>Dolichorrhiza renifolia</i> (C.A. Mey.) Galushko			+	+	+		Нк	Эукавк
131	<i>Dolichorrhiza caucasica</i> (Bieb.) Galushko						+	Нк	Общекавк
132	<i>Ligularia subsagittata</i> Pojark.					+	+	Нк	Общекавк
133	<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.	+	+	+				Нк	Палеаркт
134	<i>Xeranthemum squarrosum</i> Boiss.		+					Тр	Субтуран
135	<i>Xeranthemum annuum</i> L.	+	+					Тр	Субпонт
136	<i>Xeranthemum cylindraceum</i> Sibth. et Smith		+					Тр	Задрер
137	<i>Carlina vulgaris</i> L.			+	+	+	+	Нк	Евро-Кавк
138	<i>Arctium lappa</i> L.		+		+			Нк	Палеаркт
139	<i>Arctium nemorosum</i> Lej.				+			Нк	Европ
140	<i>Arctium palladinii</i> (Marc.) Grossh.					+		Нк	Эукавк
141	<i>Jurinea filicifolia</i> Boiss.						+	Нк	Эукавк
142	<i>Jurinea arachnoidea</i> Bunge	+	+					Нк	Понт
143	<i>Jurinea annae</i> Sosn.			+				Нк	Эукавк
144	<i>Jurinea ciscaucasica</i> (Sosn.) Ilin	+						Нк	Предкавк
145	<i>Jurinea multiflora</i> (L.) B. Fedtsch.	+						Нк	Понт-Южносиб
146	<i>Jurinea marjanae</i> Taisumov et Astamirova			+		+		Нк	Эукавк
147	<i>Jurinea polyclonos</i> (L.) DC.	+						Нк	Понт
148	<i>Jurinella subacaulis</i> (Fisch. Et C.A. Mey.) Iljin						+	Нк	Субкавк
149	<i>Jurinella moschus</i> (Habl.) Bobr.						+	Нк	Общекавк
150	<i>Carduus nutans</i> L.	+	+	+	+	+		Нк	Палеаркт
151	<i>Carduus hamulosus</i> Ehrh.	+	+	+				Нк	Понт
152	<i>Carduus acanthocephalus</i> C.A. Mey.				+	+		Нк	Восточнокавк
153	<i>Carduus crispus</i> L.		+	+	+	+		Нк	Палеаркт
154	<i>Carduus acanthoides</i> L.		+	+				Нк	Палеаркт
155	<i>Carduus seminudus</i> Bieb.	+	+					Нк	Общекавк
156	<i>Carduus uncinatus</i> Bieb.	+	+					Нк	Субпонт
157	<i>Carduus arabicus</i> Jacq.		+					Тр	Востдрер
158	<i>Carduus adpressus</i> C.A. Mey.				+	+		Нк	Общекавк
159	<i>Carduus cinereus</i> Bieb.		+					Тр	Ирано-Туран
160	<i>Cirsium rhizocephalum</i> C.A. Mey.				+	+		Нк	Общекавк
161	<i>Cirsium obvallatum</i> (Bieb.) Fisch.					+		Нк	Субкавк
162	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.		+	+	+	+		Нк	Палеаркт
163	<i>Cirsium elodes</i> Bieb.		+					Нк	Субкавк
164	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.			+	+			Нк	Палеаркт

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165	<i>Cirsium ciliatum</i> (Murr.) Moench				+			Нк	Общекавк
166	<i>Cirsium canum</i> (L.) All.				+			Нк	Евро-Сиб
167	<i>Cirsium incanum</i> (S.G. Gmel.) Fisch.		+	+				Нк	Евро-Сиб
168	<i>Cirsium depilatum</i> Boiss. et Bal.				+	+		Нк	Общекавк
169	<i>Cirsium simplex</i> C.A. Mey.				+	+		Нк	Общекавк
170	<i>Cirsium arachnoideum</i> (Bieb.) Bess.				+	+		Нк	Эукавк
171	<i>Cirsium osseticum</i> (Adams) Petrak				+	+		Нк	Общекавк
172	<i>Cirsium tomentosum</i> C.A. Mey.						+	Нк	Субкавк
173	<i>Cirsium pugnax</i> Somm. et Levier			+	+	+	+	Нк	Эукавк
174	<i>Cirsium sinuatum</i> (Trautv.) Boiss.			+		+		Нк	Эукавк
175	<i>Cirsium balkharicum</i> Charadze						+	Нк	Эукавк
176	<i>Cirsium echinus</i> (Bieb.) Hand.-Mazz.			+		+		Нк	Общекавк
177	<i>Picnemon acarna</i> (L.) Cass.		+		+			Нк	Общедр
178	<i>Onopordum acanthium</i> L.	+	+	+	+			Нк	Палеаркт
179	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.		+		+			Нк	Палеаркт
180	<i>Crupina vulgaris</i> Cass.		+		+			Тг	Общедр
181	<i>Serratula erucifolia</i> (L.) Boriss.	+	+					Нк	Понт
182	<i>Serratula quinquefolia</i> Bieb. ex Willd.				+			Нк	Общекавк
183	<i>Serratula radiata</i> (Waldst. et Kit.) Bieb.			+		+		Нк	Понт-Южносиб
184	<i>Rhaponticum pulchrum</i> Fisch. et C.A. Mey.			+				Нк	Армено-Иран
185	<i>Acroptilon repens</i> (L.) DC.	+	+	+				Нк	Палеаркт
186	<i>Aetheopappus caucasicus</i> Sosn.					+	+	Нк	Общекавк
187	<i>Psephellus absinthifolius</i> Galushko		+	+				Нк	Даг
188	<i>Psephellus salviifolius</i> Boiss.			+	+	+		Нк	Эукавк
189	<i>Psephellus dealbatus</i> (Willd.) Boiss.		+	+	+	+		Нк	Общекавк
190	<i>Psephellus andinus</i> Galushko et Alieva					+	+	Нк	Даг
191	<i>Psephellus prokhanovii</i> Galushko			+				Нк	Эукавк
192	<i>Centaurea solstitialis</i> L.	+	+					Нк	Понт
193	<i>Centaurea orientalis</i> L.		+	+				Нк	Понт
194	<i>Centaurea diffusa</i> Lam.		+					Нк	Понт
195	<i>Centaurea squarrosa</i> Willd.		+	+				Нк	Востдрср
196	<i>Centaurea adpressa</i> Ledeb.		+	+				Нк	Понт-Южносиб
197	<i>Centaurea apiculata</i> Ledeb.	+	+	+				Нк	Понт-Южносиб
198	<i>Centaurea depressa</i> Bieb.		+	+				Нк	Востдрср
199	<i>Centaurea cheiranthifolia</i> Willd.					+	+	Нк	Субкавк
200	<i>Centaurea arenaria</i> Bieb. ex Willd.	+						Нк	Понт
201	<i>Centaurea ovina</i> Pall. ex Willd.	+	+					Нк	Эукавк
202	<i>Centaurea willdenowii</i> Czer.					+	+	Нк	Общекавк
203	<i>Centaurea iberica</i> Trev. ex Spreng.		+		+			Нк	Ирано-Туран
204	<i>Centaurea cyanus</i> L.			+	+	+		Тг	Голаркт
205	<i>Centaurea abbreviata</i> (C.Koch.) Hand.-Mazz.				+	+		Нк	Общекавк
206	<i>Centaurea salicifolia</i> Bieb.				+	+		Нк	Субкавк
207	<i>Centaurea pseudotanaitica</i> Galushko		+					Нк	Предкавк
208	<i>Rhaponticoides ruthenica</i> (Lam.) M.V. Agab. et Greuter.		+		+			Нк	Понт-Южносиб
209	<i>Cnicus benedictus</i> L.		+					Тг	Общедр
210	<i>Carthamus lanatus</i> L.		+					Тг	Общедр
211	<i>Cichorium intybus</i> L.		+	+				Нк	Палеаркт
212	<i>Lapsana communis</i> L.				+			Тг	Евро-Сиб
213	<i>Lapsana grandiflora</i> Bieb.				+	+		Нк	Субкавк
214	<i>Lapsana intermedia</i> Bieb.				+			Тг	Евро-Кавк
215	<i>Hypochoeris radicata</i> L.				+			Нк	Европ
216	<i>Trommsdorffia maculata</i> (L.) Bernh.				+	+		Нк	Евро-Сиб
217	<i>Leontodon asperrimus</i> (Willd.) Ball			+				Нк	Армено-Иран

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
218	<i>Leontodon hispidus</i> L.		+	+	+	+	+	Нк	Евро-Кавк
219	<i>Leontodon caucasicus</i> (Bieb.) Fisch.						+	Нк	Эукавк
220	<i>Leontodon danubialis</i> Jacq.		+					Нк	Евро-Кавк
221	<i>Picris hieracioides</i> L.		+	+				Нк	Палеаркт
222	<i>Picris pauciflora</i> Willd.			+				Тр	Средизем
223	<i>Picris strigosa</i> Bieb.		+					Нк	Армено-Иран
224	<i>Picris canescens</i> V. Vassil.	+	+		+			Нк	Общекавк
225	<i>Garhadiolus papposus</i> Boiss. et Buhse		+					Тр	Армено-Иран
226	<i>Podospermum meyeri</i> C.Koch						+	Нк	Востдрер
227	<i>Podospermum canum</i> C.A. Mey.		+	+				Нк	Средизем
228	<i>Podospermum laciniatum</i> (L.) DC.		+					Нк	Средизем
229	<i>Scorzonera mollis</i> Bieb.	+	+	+				Нк	Субпонт
230	<i>Scorzonera parviflora</i> Jacq.	+						Нк	Палеаркт
231	<i>Scorzonera stricta</i> Hornem.		+		+			Нк	Понт-Южносиб
232	<i>Scorzonera filifolia</i> Boiss.			+				Нк	Эукавк
233	<i>Scorzonera biebersteinii</i> Lipsch.	+	+	+				Нк	Общекавк
234	<i>Scorzonera taurica</i> Bieb.		+					Нк	Понт-Южносиб
235	<i>Tragopogon tuberosus</i> C.Koch.	+	+					Нк	Общекавк
236	<i>Tragopogon filifolius</i> Rehm. ex Boiss.			+	+	+		Нк	Эукавк
237	<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	+	+					Нк	Палеаркт
238	<i>Tragopogon dasyrhynchus</i> Artemczuk	+						Нк	Понт
239	<i>Tragopogon brevirostris</i> DC.		+	+				Нк	Эукавк
240	<i>Tragopogon graminifolius</i> DC.		+		+			Нк	Востдрер
241	<i>Tragopogon reticulatus</i> Boiss. et Huet						+	Нк	Армено-Иран
242	<i>Sonchus arvensis</i> L.		+	+	+			Нк	Плюрирег
243	<i>Sonchus palustris</i> L.	+	+					Нк	Палеаркт
244	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill			+				Тр	Голаркт
245	<i>Sonchus oleraceus</i> L.			+	+	+		Тр	Плюрирег
246	<i>Reichardia dichotoma</i> (Fisch. et C.A.Mey. ex DC.) Freyn			+				Нк	Армено-Иран
247	<i>Prenanthes purpurea</i> L.				+			Нк	Евро-Кавк
248	<i>Lactuca tatarica</i> (L.) C.A. Mey.			+	+	+		Нк	Палеаркт
249	<i>Lactuca saligna</i> L.	+	+					Нк	Общедр
250	<i>Lactuca serriola</i> L.			+				Тр	Палеаркт
251	<i>Scariola viminea</i> (L.) F.W.Schmidt			+				Нк	Запдрер
252	<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.			+	+			Нк	Евро-Кавк
253	<i>Cicerbita prenanthoides</i> (Bieb.) Beauverd				+	+		Нк	Общекавк
254	<i>Cicerbita racemosa</i> (Willd.) Beauverd				+	+	+	Нк	Субкавк
255	<i>Cicerbita macrophylla</i> (Willd.) Wallr.				+	+		Нк	Евро-Сиб
256	<i>Taraxacum stevenii</i> DC.						+	Нк	Армено-Иран
257	<i>Taraxacum erythrospermum</i> Andr. ex Bess.			+		+		Нк	Евро-Сиб
258	<i>Taraxacum porphyranthum</i> Boiss.					+	+	Нк	Общекавк
259	<i>Taraxacum confusum</i> Schischk.				+	+	+	Нк	Общекавк
260	<i>Taraxacum officinale</i> Wigg.		+	+	+	+		Нк	Палеаркт
261	<i>Taraxacum tenuisectum</i> Somm. et Levier						+	Нк	Эукавк
262	<i>Chondrilla juncea</i> L.	+						Нк	Субсредизем
263	<i>Chondrilla latifolia</i> Bieb.	+						Нк	Субпонт
264	<i>Crepis pulchra</i> L.			+	+			Тр	Запдрер
265	<i>Crepis pannonica</i> (Jacq.) C. Koch			+				Нк	Понт-Южносиб
266	<i>Crepis caucasica</i> C.A. Mey.				+	+		Нк	Эукавк
267	<i>Crepis marschallii</i> (C.A. Mey.) F. Schultz		+					Нк	Субкавк
268	<i>Crepis sonchifolia</i> (Bieb.) C.A. Mey.			+				Нк	Общекавк
269	<i>Crepis rhoeadifolia</i> Bieb.			+		+		Нк	Субпонт
270	<i>Lagoseris sancta</i> (L.) K. Maly	+	+	+	+			Тр	Общедр

Окончание табл. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
271	<i>Hieracium litwinowianum</i> Zahn			+				Нк	Общекавк
272	<i>Hieracium virosum</i> Pall.		+					Нк	Палеаркт
273	<i>Hieracium robustum</i> Fries		+					Нк	Палеаркт
274	<i>Hieracium simplicicaule</i> (Somm. et Levier) Peter				+	+		Нк	Эукавк
275	<i>Hieracium macrolepis</i> Boiss.				+	+		Нк	Субкавк
276	<i>Hieracium hypoglaucum</i> (Litv. et Zahn) Juxip				+	+	+	Нк	Эвксин
277	<i>Hieracium laevigatum</i> Willd.				+			Нк	Палеаркт
278	<i>Hieracium bupleurifolium</i> Tausch				+	+		Нк	Евро-Кавк
279	<i>Hieracium longiscarpum</i> (Boiss. et Korsch) Zahn					+		Нк	Армено-Иран
280	<i>Hieracium pilosella</i> L.			+	+	+		Нк	Евро-Кавк
281	<i>Hieracium longipes</i> (C. Koch ex Naeg et Peter) Juxip				+			Нк	Субкавк
282	<i>Hieracium umbellatum</i> L.			+				Нк	Голаркт
283	<i>Hieracium procerum</i> Fries			+	+	+		Нк	Востдрр
284	<i>Hieracium sosnowskyi</i> (Zahn) Juxip				+			Нк	Эукавк
285	<i>Hieracium echioides</i> Lumn.			+				Нк	Палеаркт
286	<i>Hieracium lasiophorum</i> (Naeg. et Peter) Juxip				+			Нк	Евро-Кавк
287	<i>Hieracium gudergomiense</i> Juxip				+	+		Нк	Эукавк
288	<i>Hieracium longiscapum</i> Boiss. et Kotschy ex Naeg. et Peter					+	+	Нк	Общекавк

Следующую позицию занимают роды, насчитывающие от семи до девяти видов. Это *Erigeron*, *Achillea* и *Tanacetum* (по 9 видов), а также *Jurinea* и *Tragopogon* (по 7). Данная группа является переходной и включает таксоны, широко распространенные в различных типах растительности – от луговых степей до каменистых обнажений. Их видовое разнообразие отражает мозаичность условий в предгорьях и на известняковых субстратах. Далее следуют роды, представленные четырьмя-шестью видами: *Taraxacum*, *Scorzonera*, *Crepis* (по 6), *Psephellus* (5), а также *Picris*, *Tephrosieris*, *Sonchus*, *Leontodon* и *Galatella* (по 4). В этой группе заметна примесь как элементов высокогорных ковров (*Tephrosieris*), так и сорно-рудеральных комплексов (*Sonchus*, *Taraxacum*).

Значительную часть флоры составляют роды с малым числом видов. Двадцать два рода имеют от двух до трех видов, что суммарно составляет около 50 видов (17,36 %). Среди них такие экологически различные таксоны, как *Petasites*, *Solidago*, *Ambrosia*, *Xanthium*, *Bidens* и *Galinsoga*. Эта группа интересна тем, что включает как аборигенные роды, приуроченные к специфическим местообитаниям (например, прибрежные *Petasites*), так и адвентивные виды-неофиты (*Ambrosia*, *Galinsoga*), динамика расселения которых в регионе требует внимания.

Наконец, наиболее многочисленной (39 родов) является группа родов, представленных во флоре одним видом, к которой относятся такие таксоны, как *Tussilago*, *Silybum*, *Echinops*, *Cichorium*, *Leucanthemum*, *Bellis* и многие другие. Несмотря на то, что каждый из них представлен всего одним видом, их совокупная роль в сложении растительного покрова чрезвычайно велика. Именно к этой группе принадлежат виды-пионеры (*Tussilago*), эдификаторы специфических сообществ (*Silybum* на залежах, *Bidens* по берегам водоемов) и важные ресурсные растения (*Cichorium*). Высокий процент одновидовых родов (47 % от общего числа родов) свидетельствует о гетерогенности флоры, ее насыщенности миграционными элементами и видами, находящимися на периферии своих ареалов.

Анализ высотно-поясного распределения восьми наиболее крупных родов семейства *Asteraceae* во флоре Чеченской Республики выявляет отчетливую дифференциацию их экологических стратегий и центров видового разнообразия. Распределение видов по поясам носит неравномерный характер и позволяет разделить роды на группы, тяготеющие к определенным высотным уровням.

Наибольшее видовое богатство исследуемых родов сосредоточено в трех поясах: лесном, субальпийском и семиаридном, которые выступают основными центрами концентрации разнообразия сложноцветных в регионе. При этом отчетливо прослеживается снижение числа видов в экстремальных условиях – как в засушливой полупустыне, так и в суровом альпийском поясе, что свидетельствует о наличии экологических фильтров на обоих концах высотного градиента.

Роды *Hieracium* и *Cirsium* демонстрируют ярко выраженную приуроченность к среднегорьям, достигая пика своего разнообразия в субальпийском поясе (9 и 11 видов соответственно). Значительное число видов этих родов также отмечено в лесном и семиаридном поясах, что указывает на их экологическую пластичность, однако основное видообразование у ястребинки и бодяка связано с условиями высокотравья и лугов верхнего лесного и субальпийского поясов. Противоположную стратегию демонстрирует род *Artemisia*, центр разнообразия которого смещен в нижние аридные пояса: максимальное число видов полыни сосредоточено в семиаридном (9), степном (8) и полупустынном (8) поясах, тогда как в высокогорьях ее присутствие резко сокращается. Это подчеркивает роль полыней как эдификаторов равнинных и предгорных засушливых ландшафтов.

Род *Centaurea* выделяется относительной равномерностью распределения при явном тяготении к степному и лесному поясам (по 10 видов), что отражает широкий экологический диапазон васильков и их способность осваивать как открытые лугово-степные пространства, так и лесные опушки и поляны. Сходную картину демонстрирует *Inula*, виды которой предпочитают семиаридный (7), лесной (8) и степной (6) пояса, избегая высокогорий. *Carduus*, напротив, показывает два пика разнообразия – в степном (8) и лесном (7) поясах, полностью отсутствуя в альпийском, что типично для рудеральных и лугово-степных видов. Роды *Senecio* и *Anthemis* характеризуются относительно равномерным распределением по всем поясам с небольшим увеличением числа видов в семиаридном поясе у пупавки и в альпийском у крестовника, что говорит об их высокой экологической валентности и способности проникать в самые разные местообитания.

Особого внимания заслуживает поведение родов на верхних пределах распространения. В альпийском поясе, несмотря на суровые условия, представлены все крупные роды, кроме *Carduus*, однако число их видов здесь минимально (от 1 до 3). Наибольшее видовое разнообразие в альпике достигают роды *Senecio* и *Anthemis* (по 3 вида), что позволяет рассматривать их как наиболее адаптированные к высокогорным условиям. В полупустынном поясе, напротив, лидирует *Artemisia* (8 видов), тогда как *Hieracium* и *Cirsium* здесь полностью отсутствуют, что подчеркивает контрастность экологических условий равнин и среднегорной части профиля.

Очень наглядно отмеченные закономерности высотно-поясного распределения видов крупных родов демонстрирует диаграмма (рис. 1).

Таким образом, пространственное распределение видового разнообразия *Asteraceae* отражает экологическую дифференциацию родов вдоль градиента аридности-гумидности и высотной поясности.

Анализ данных, представленных в таблице 2, позволяет сделать ряд выводов о структуре *Asteraceae* флоры Чеченской Республики в соответствии с современной классификацией, предложенной в монографии «Systematics, Evolution, and Biogeography of Compositae» [7]. Прежде всего, обращает на себя внимание явное доминирование подсемейства *Asteroideae*, на долю которого приходится почти половина всего видового разнообразия семейства – 45,84%. Это свидетельствует о том, что облик

Asteraceae в исследуемом регионе определяют наиболее эволюционно продвинутые группы семейства, характерные для Голарктики.

Рис. 1. Распределение видов крупных родов по высотным поясам

Таблица 2

Надродовые таксоны семейства *Asteraceae* представленные во флоре Чеченской Республики

Надродовые таксоны	Кол-во видов	
	абс. ч-ло	%
Подсемейство <i>Cichorioideae</i> (Juss.) Chevall.	78	27,08
<i>Cichorieae</i> Lam. & DC.	78	27,08
Подсемейство <i>Carduoideae</i> Cass. ex Sweet	40	13,89
<i>Cardueae</i> Cass.	40	13,89
Подсемейство <i>Mutisioideae</i> (Cass.) Lindl.	38	13,19
<i>Mutisieae</i> Cass.	38	13,19
Подсемейство <i>Asteroideae</i> (Cass.) Lindl.	132	45,84
«Базальные» трибы <i>Asteroideae</i>	121	42,01
<i>Senecioneae</i> Cass.	25	8,68
<i>Astereae</i> Cass.	22	7,64
<i>Inuleae</i> Cass.	14	4,86
<i>Anthemideae</i> Cass.	51	17,71
<i>Gnaphalieae</i> (Cass.) Lecoq. & Juillet	9	3,12
Комплекс триб «<i>Heliantheae</i> alliance»	11	3,83
<i>Heliantheae</i> Cass.	10	3,47
<i>Eupatorieae</i> Cass.	1	0,36
ИТОГО:	288	100

Внутри самого подсемейства *Asteroideae* наблюдается четкое разделение на две неравные по объему группы. Подавляющее большинство видов (121 из 132, или 91,7 %) относится к так называемым «базальным» трибам, таким как *Anthemideae*, *Senecioneae*, *Astereae*. и другие. Особо выделяется триба *Anthemideae*, которая является самой многочисленной, составляя 17,71 % от общего числа видов. Это типичная черта для флор Древнего Средиземья, где велико значение полыней, тысячелистников и других представителей этой группы. В то же время комплекс триб «*Heliantheae alliance*», широко представленный в тропиках и Новом Свете, играет во флоре республики минимальную роль, насчитывая всего 11 преимущественно заносных видов (3,83 %).

Примечательно, что оставшиеся три подсемейства – *Cichorioideae*, *Carduoideae* и *Mutisioideae*, – хотя и уступают *Asteroideae* по общему числу видов, в сумме составляют более половины видового богатства (54,16 %). Каждое из них представлено в регионе только одной трибой, что указывает на их четкую филогенетическую обособленность. Наиболее крупным среди них является подсемейство *Cichorioideae* (27,08 %), объединяющее виды трибы *Cichorieae*, которые успешно освоили умеренные широты. Значительна также доля подсемейств *Carduoideae* (13,89 %) с трибой *Cardueae*, классическим компонентом евразийских флор, и *Mutisioideae* (13,19 %) с трибой *Mutisieae*, присутствие которой может указывать на древние флористические связи Кавказа.

Рассмотрение ареалогических особенностей видов семейства *Asteraceae* флоры Чеченской Республики позволяет выявить ряд интересных ботанико-географических закономерностей, обусловленных как историческими факторами формирования флоры, так и современной экологической дифференциацией территории. Центральной закономерностью выступает отчетливая приуроченность различных географических элементов к определенным высотным уровням.

Анализ географической структуры (табл. 3) показывает безусловное доминирование бореальных геоэлементов, которые в совокупности составляют 150 видов, или 52,08 % от всей флоры сложноцветных. Внутри этой группы ведущая роль принадлежит кавказскому геоэлементу, объединяющему 80 видов (27,78 %). Данная фракция включает 40 общекавказских (13,89 %), 33 эукавказских (11,46 %), 5 восточнокавказских (1,74 %) и 2 дагестанских вида (0,69 %). Столь высокий уровень кавказского эндемизма подтверждает, что территория Чеченской Республики является частью центра автохтонного видообразования в пределах Кавказского перешейка, а видовые концентрации в семиаридном поясе и выше (роды *Anthemis*, *Jurinea*, *Cirsium*, *Campanula* и др.) служат непосредственным доказательством активных микроэволюционных процессов в высокогорьях.

Таблица 3

Спектр геотипов³ и геоэлементов семейства *Asteraceae* Чеченской Республики

Геотипы и геоэлементы	к-во видов	%
<i>I</i>	2	3
Плюрирегиональные	3	1,04
Плюрирегиональный	3	1,04
Общегоолярктические	53	18,40
Геоолярктический	12	4,17
Палеолярктический	41	14,24
Бореальные	150	52,08
Панбореальный	2	0,69

³ Геотипы выделены жирным шрифтом

Окончание табл. 3

<i>1</i>	2	3
Евро-сибирский	8	2,78
Евро-кавказский	17	5,90
Европейский	4	1,39
Кавказский	80	27,78
<i>Общекавказский</i>	40	13,89
<i>Эукавказский</i>	33	11,46
<i>Восточнокавказский</i>	5	1,74
<i>Дагестанский</i>	2	0,69
Эвксинский	1	0,35
Понтическо-южносибирский	23	7,99
Понтический	15	5,21
Древнесредиземноморские	49	17,01
Общедревнесредиземноморский	10	3,47
Западнодревнесредиземноморский	6	2,08
Средиземноморский	4	1,39
Восточнодревнесредиземноморский	9	3,13
Ирано-туранский	3	1,04
Армено-иранский	12	4,17
Туранский	1	0,35
Предкавказский	4	1,39
Связующие	22	7,64
Субсредиземноморский	1	0,35
Субкавказский	15	5,21
Субпонтический	5	1,74
Субтуранский	1	0,35
Адвентивные	11	3,82
Адвентивный	11	3,82
Итого:	288	100

Понтическо-южносибирские и понтические виды, насчитывающие 23 (7,99 %) и 15 (5,21%) видов соответственно, формируют связующее звено между бореальным и древнесредиземноморским комплексами, тяготея преимущественно к степному и семиаридному поясам. Их присутствие отражает исторические миграции вдоль северного обрамления Кавказа и внедрение равнинных элементов в предгорные ландшафты.

Древнесредиземноморские геоэлементы составляют 49 видов (17,01 %). Наибольший вклад в эту группу вносят армено-иранские (12 видов, 4,17 %), общедревнесредиземноморские (10 видов, 3,47 %) и восточнодревнесредиземноморские виды (9 видов, 3,13 %). Концентрация этих видов в полупустынном, степном и семиаридном поясах, где доминируют роды *Artemisia* и *Centaurea*, указывает на устойчивые флорогенетические связи с аридными центрами Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Сравнительно невысокая доля собственно средиземноморских видов (4 вида, 1,39 %) свидетельствует об опосредованном влиянии Средиземноморья через восточные миграционные пути.

Голарктическая группа, включающая палеарктические (41 вид, 14,24 %) и голарктические (12 видов, 4,17 %) элементы, занимает 18,41 % флоры. Эти виды, такие как *Tussilago farfara*, *Artemisia vulgaris*, *Cirsium vulgare*, обладают широкой экологической амплитудой, а их максимальное разнообразие приурочено к нарушенным местообитаниям и антропогенным ландшафтам. Сходную экологию демонстрируют плюрирегиональные виды (1,04 %), представленные космополитными сорняками.

Адвентивная фракция насчитывает 11 видов (3,82 %), среди которых преобладают североамериканские неофиты (*Ambrosia artemisiifolia*, *Ambrosia trifida*, *Cyrtocarpa xanthiifolia*, виды *Xanthium* и *Galinsoga*). Их распространение ограничено преимущественно степным и лесостепным поясами, что свидетельствует о начальных этапах натурализации и требует дальнейшего мониторинга.

Сравнительный анализ связующих геоэлементов (субкавказский – 15 видов, 5,21 %; субпонтический – 5 видов, 1,74 %) показывает их промежуточное положение между основными хорологическими группами и подчеркивает гетерогенность флоры, формировавшейся в зоне контакта различных флористических влияний.

Несомненный интерес в ботанико-географическом аспекте представляют особенности распространения многопоясных видов, т.е. случаи, когда высотный диапазон распространения одного вида может перекрывать больше половины высотной поясной колонки (табл. 4).

Таблица 4

Многопоясные виды семейства *Asteraceae* во флоре Чеченской Республики

№ пп	Название вида	Геоэлемент	Полупустынный	Степной	Семиаридный	Лесной	Субальпийский	Альпийский
1.	<i>Artemisia vulgaris</i>	Голарктический	+	+	+	+	+	
2.	<i>Leontodon hispidus</i>	Евро-кавказский		+	+	+	+	+
3.	<i>Achillea millefolium</i>	Палеарктический	+	+	+	+	+	
4.	<i>Carduus nutans</i>	Палеарктический	+	+	+	+	+	
5.	<i>Xanthium strumarium</i>	Адвентивный		+	+	+	+	
6.	<i>Erigeron acris</i>	Голарктический	+	+	+	+		
7.	<i>Lagoseris sancta</i>	Общедревнесредиземноморский	+	+	+	+		
8.	<i>Psephellus dealbatus</i>	Общекавказский		+	+	+	+	
9.	<i>Carduus crispus</i>	Палеарктический		+	+	+	+	
10.	<i>Cirsium vulgare</i>	Палеарктический		+	+	+	+	
11.	<i>Onopordum acanthium</i>	Палеарктический	+	+	+	+		
12.	<i>Taraxacum officinale</i>	Палеарктический		+	+	+	+	
13.	<i>Artemisia absinthium</i>	Понтическо-южносибирский		+	+	+	+	
14.	<i>Kemulariella rosea</i>	Восточнокавказский			+	+	+	+
15.	<i>Carlina vulgaris</i>	Евро-кавказский			+	+	+	+
16.	<i>Erigeron orientalis</i>	Субкавказский			+	+	+	+
17.	<i>Cirsium pugnax</i>	Эукавказский			+	+	+	+

Анализ распространения многопоясных видов семейства *Asteraceae* во флоре Чеченской Республики, то есть видов, высотный диапазон которых охватывает четыре и более пояса, позволяет выявить отчетливые закономерности, касающиеся их хорологической принадлежности, экологической пластичности и стратегий освоения горных территорий.

Первую, наиболее показательную группу составляют четыре вида, чей высотный диапазон охватывает пять поясов: *Artemisia vulgaris*, *Leontodon hispidus*, *Achillea millefolium* и *Carduus nutans*. Обращает на себя внимание, что все они отсутствуют лишь в одном из крайних поясов: *Artemisia vulgaris*, *Achillea millefolium* и *Carduus nutans* не поднимаются в альпийский пояс, тогда как *Leontodon hispidus*, напротив, не встречается в полупустынном поясе. По географической принадлежности эти виды

относятся к голарктическому (*Artemisia vulgaris*), евро-кавказскому (*Leontodon hispidus*) и палеарктическому (*Achillea millefolium*, *Carduus nutans*) элементам, то есть обладают обширными ареалами, выходящими далеко за пределы Кавказа. Все они являются гемикриптофитами, что обеспечивает им успешную перезимовку в различных климатических условиях. Данная группа демонстрирует максимальную для региона экологическую валентность, осваивая спектр местообитаний от сухих степей и семиаридных предгорий до лесного и субальпийского поясов, и лишь жесткие климатические ограничения высокогорий или крайне аридных равнин служат для них естественным барьером.

Вторую группу образуют 13 видов, распространенных в четырех высотных поясах. Эта группа отличается значительной гетерогенностью в хронологическом отношении. Здесь представлены: палеарктические виды (*Carduus crispus*, *Cirsium vulgare*, *Onopordum acanthium*, *Taraxacum officinale*), голарктические (*Erigeron acris*), общедревнесредиземноморский (*Lagoseris sancta*), понтическо-южносибирский (*Artemisia absinthium*), общекавказский (*Psephellus dealbatus*), восточнокавказский (*Kemulariella rosea*), евро-кавказские (*Carlina vulgaris*), субкавказский (*Erigeron orientalis*), эукавказский (*Cirsium pugnax*), адвентивный (*Xanthium strumarium*).

При внимательном рассмотрении выявляются две различные стратегии внутри этой группы. Первая подгруппа тяготеет к средним и нижним поясам, отсутствуя в альпийском, а иногда и в субальпийском поясе. Это преимущественно палеарктические, голарктические и древнесредиземноморские элементы, связанные с нарушенными местообитаниями, залежами, пастбищами и антропогенными ландшафтами. Их присутствие в четырех поясах обеспечивается не столько адаптацией к естественным высотным градиентам, сколько проникновением вдоль дорог и поселений. Вторая подгруппа (*Kemulariella rosea*, *Carlina vulgaris*, *Erigeron orientalis*, *Cirsium pugnax*) представляет собой кавказские эндемичные элементы, которые, напротив, тяготеют к верхним поясам (семиаридный – альпийский), отсутствуя в полупустынном и степном. Эти виды демонстрируют приспособленность к условиям средне- и высокогорий и не спускаются на равнины, что подчеркивает их более узкую экологическую специализацию по сравнению с широкоареальными видами первой группы.

Сравнивая две выделенные группы, можно заключить, что способность вида осваивать максимальное число высотных поясов (5) коррелирует с его принадлежностью к числу широкоареальных палеарктических, голарктических и евро-кавказских гемикриптофитов, не имеющих жесткой привязки к специфическим условиям. При сокращении числа поясов до четырех в составе группы появляются две разнонаправленные стратегии: с одной стороны, это также широкоареальные виды, не доходящие до высокогорий, с другой – кавказские эндемы, сконцентрированные в верхних поясах и не спускающиеся на равнины. Особого внимания заслуживает присутствие в четырехпоясной группе адвентивного вида *Xanthium strumarium*, что свидетельствует о процессах активного освоения чужеродными растениями горных территорий и требует дальнейшего мониторинга.

С большой численностью данного семейства коррелируют отличная способность к рассеиванию семян, взрывообразно быстрая эволюция, множество случаев параллельной эволюции внутри семейства и способность колонизировать и адаптироваться к широкому спектру экологических местообитаний по типу сорных растений [22].

Представители семейства *Asteraceae* играют ключевую роль в сложении некоторых растительных сообществ Чеченской Республики, выступая в качестве

эдификаторов, доминантов и пионеров восстановительных сукцессий в различных природно-климатических условиях.

Основополагающее значение в формировании естественной растительности региона имеют виды рода *Artemisia*. Выступая в роли мощных эдификаторов, они участвуют в создании обширных полынных, полынно-солянковых и полупустынно-степных сообществ в равнинной части республики. Полыни не просто доминируют в травостое, но и определяют специфическую среду геоботанических выделов, влияя на аллелопатический режим и структурную организацию фитоценозов в засушливых условиях равнин и предгорий.

В условиях нарушенных местообитаний сложноцветные берут на себя функции первопроходцев. Виды *Tussilago*, *Cirsium*, *Carduus* и *Erigeron* первыми захватывают обнажения, гари и залежи. Они формируют пионерные сообщества, запуская механизмы восстановительных сукцессий на лишенных растительности субстратах. Ярким примером краткосрочного, но взрывного доминирования на залежах является *Silybum marianum*. Этот нитрофильный рудеральный вид формирует почти чистые заросли на богатых азотом почвах бывших пашен в первые 2–4 года, но утрачивает позиции из-за накопления войлока и собственной биологии монокарпика, уступая место корневищным злакам или другим крупнотравным сложноцветным.

В специфических условиях стабильного проточного переувлажнения выдающуюся роль играют виды белокопытника. *Petasites hybridus* доминирует на открытых, хорошо прогреваемых сырых луговинах и прирусловых валах, формируя чистые, труднопроходимые массивы. В свою очередь, *Petasites albus* образует прибрежные полосы и подпологовые заросли в тенистых ущельях и у холодных родников, часто в комплексе с ольхой или ивой. Оба вида приурочены к богатым азотом аллювиальным субстратам и определяют облик растительности в местообитаниях припойменных участков и вокруг родников.

Заключение. В целом, таксономический спектр *Asteraceae* Чеченской Республики типичен для флор Кавказского перешейка: при доминировании небольшого числа крупных родов, определяющих облик зональной растительности, исключительное разнообразие придают роды с малым числом видов, отражающие как богатство экологических ниш, так и сложную историю формирования флоры под влиянием миграций, видообразования и антропогенной трансформации ландшафтов.

Распределение видового богатства крупных родов *Asteraceae* по высотным поясам Чеченской Республики подчиняется четкой закономерности: субальпийский и лесной пояса служат центрами разнообразия мезофильных родов (*Hieracium*, *Cirsium*), семиаридный и степной – ксерофильных и гемиксерофильных родов (*Artemisia*, частично *Centaurea*, *Carduus*), а роды с широкой экологической амплитудой (*Senecio*, *Anthemis*) равномерно распределены по всему профилю, демонстрируя максимумы в разных поясах. Это отражает сложную историю формирования флоры региона, где переплелись миграционные потоки из Средиземноморья, Передней Азии и Бореальной области, а также процессы автохтонного видообразования в условиях высотной поясности Кавказа.

Таксономическая структура *Asteraceae* флоры Чеченской Республики характеризуется как типичная для умеренных и древнесредиземноморских областей. Ее основу составляет подсемейство *Asteroideae* при ведущей роли трибы *Anthemideae*, тогда как тропические линии (*Heliantheae* alliance) представлены крайне ограниченно. Существенный вклад подсемейств *Cichorioideae*, *Carduoideae* и *Mutisioideae*, каждое из которых входит в число крупнейших таксонов, дополняет картину, подчеркивая как современное разнообразие, так и исторические корни флоры региона.

Хорологический спектр *Asteraceae* Чеченской Республики характеризуется абсолютным преобладанием бореальных, прежде всего кавказских, элементов при существенной роли древнесредиземноморских видов в нижних поясах и относительно невысокой долей адвентивных растений. Это соотношение отражает исторически сложившуюся структуру флоры, где на фоне местного видообразования в среднегорьях сохраняются реликтовые связи с аридными центрами и прослеживается современное внедрение чужеродных видов.

Анализ многопоясных видов *Asteraceae* показывает, что высотный диапазон вида определяется, прежде всего, его хорологической принадлежностью и связанной с ней экологической пластичностью. Наибольшей "проницаемостью" высотных барьеров обладают плюрирегиональные, палеарктические и голарктические виды, тогда как кавказские эндемы, даже будучи широко распространенными в пределах региона, сохраняют более четкую приуроченность к определенным поясам, преимущественно средне- и высокогорным.

Сложноцветные Чеченской Республики демонстрируют все многообразие экологических стратегий семейства – от стабильных полынных формаций до динамичных пионерных группировок и специализированных прибрежно-водных сообществ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванов А. Л., Сигида С. И., Мишвелов Е. Г., Белоусов А. И. Географический анализ флоры Российского Кавказа // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. – 2023. – Т. 17, № 4. – С. 38-53. – DOI: 10.31161/1995-0675-2023-17-4-38-53. – EDN: TBXPTW
2. Royen, A. Florae leydenensis prodromus, exhibens plantas quae in horto academico lugduno-batavo aluntur. Lugduni batavorum, 1740. – 538 pp.
3. Berchtold, F., Presl, J.S. O Přirozenosti rostlin aneb Rostlinář, obsahující hebdánj o žiwobyty rostlin pro sebe a z ohledu giných žiwoků, podlé stawu nyněgss ylo znanj, pýtww rostlin; názwoslowj audů; hospodářstwj gegich; rozssjřenj po semi a způsob rostlinář zřjditj a zacowati. Oddělení 1. K. W. Enders, Praha, 1820. – 300 pp.
4. Dumortier, B.C.J. Commentationes botanicae. Observations botaniques, dédiées à la Société d'Horticulture de Tournay. – Tournay: Imprimerie de Ch. Casterman-Dieu, 1822. – 116 pp.
5. Официальный сайт Международной ассоциации по таксономии растений (International Association for Plant Taxonomy, IAPT) [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.iaptglobal.org/> (дата обращения: 27.01.2026).
6. Giseke, P.D. Praelectiones in Ordines Naturales Plantarum. – Hamburgi: Apud Benj. Gottl. Hoffmanni, 1792. – 758 pp.
7. Systematics, Evolution, and Biogeography of Compositae / editors V. A. Funk, A. Susanna, T. F. Steussy, R. J. Bayer. – Vienna : International Association for Plant Taxonomy, University of Vienna, 2009. – XIX, 965 p. – ISBN 978-3-9501754-3-1.
8. Fu, Z.X., Jiao, B.H., Nie, B., Zhang, G.J., Gao, T.G. & China Phylogeny Consortium. A comprehensive generic-level phylogeny of the sunflower family: Implications for the systematics of Chinese Asteraceae. Journal of Systematics and Evolution. – 2016. – Vol. 54, No 4. – P. 416–437. – DOI: 10.1111/jse.12216 PDF
9. Гроссгейм, А. А. Определитель растений Кавказа. – М. «Советская наука», 1949. – 747 с.
10. Галушко, А. И. Флора Северного Кавказа. Определитель / А. И. Галушко. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1980. – Т. 3. – 328 с.
11. Конспект флоры Кавказа: В 3 томах / отв. ред. акад. А.Л. Тахтаджян. Т. 3. ч. 1 Ред. Ю.Л. Меницкого и др. СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. – 469 с.
12. Абдурзакова, А.С. Флора Терско-Кумской низменности и ее анализ: монография / А.С. Абдурзакова. – Назрань. Изд-во: Пилигрим, 2010. – 147 с.
13. Умаров, М.У. Конспект флоры Чеченской Республики / М.У. Умаров, М.А. Тайсумов. – Грозный: Изд-во АН ЧР, 2011. – 151 с.
14. Омархаджиева, Ф.С., Флора Чеченской Республики и ее анализ: дис. ... канд. биол. наук: 03.02.01 / Фатима Сагудиновна Омархаджиева. – Астрахань, 2011. – 292 с.

15. Исраилова, С.А. Флора антропофитов Чеченской Республики и её анализ: дис. ... канд. биол. наук: 03.02.01 / Сацита Аднановна Исраилова. – Астрахань, 2012. – 178 с.
16. Шахгириева, З.И., Умаров М.У., Теймуров А.А. Комплексный анализ биоразнообразия флоры аридных котловин Чечни и Ингушетии. Монография. – Грозный, изд-во ЧГУ, 2014. – 148 с.
17. Астамирова, М.А.-М. Конспект верхнеальпийской флоры центральной и восточной части главного Кавказского хребта: монография / М.А.-М. Астамирова. – Грозный, 2014. – 124 с.
18. Тайсумов, М. А. Анализ флоры бассейна реки Аргун (Восточный Кавказ) : монография / М. А. Тайсумов, Э. Ш. Дудагова, М. А.-М. Астамирова. – Грозный : «АЛЕФ», 2023. – 242 с. – ISBN 978-5-00212-361-2
19. Байбатырова, Э.Р. Экологические особенности флоры лесов восточной части Российского Кавказа: дис. ... канд. биол. наук: 1.5.15. / Байбатырова Элина Руслановна; – Ставрополь, 2024. – 215 с.
20. Plants of the World Online : сайт / Kew Royal Botanic Gardens. – Лондон, 2025. – URL: <http://plantsoftheworldonline.org> (дата обращения: 12.02.2026)
21. International Plant Names Index : сайт / The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries, Australian National Herbarium. – [Лондон, Кембридж (США), Канберра], 2025. – URL: <https://www.ipni.org> (дата обращения: 12.02.2026)
22. Raunkiaer, C. The life forms of plants and statistical plant geography / C. Raunkiaer. – Oxford: Clarendon, 1934. – 632 p.
23. Burt, B. L. Compositae and the study of functional evolution // Trans. Bot. Soc. Edinb. – Vol. 39. – 1961. – P. 216-232.

REFERENCES

1. Ivanov, A. L., Sigida, S. I., Mishvelov, E. G., & Belousov, A. I. (2023). Geographical analysis of the Russian Caucasus flora. Dagestan State Pedagogical University. Journal. Natural and Exact Sciences, 17(4), 38–53. <https://doi.org/10.31161/1995-0675-2023-17-4-38-53> (In Russian)
2. Royen, A. (1740). *Florae leydenensis prodromus, exhibens plantas quae in horto academico lugduno-batavo aluntur* [Prodromus of the Leiden flora, exhibiting the plants which are cultivated in the Leiden academic garden]. Apud Samuelem Luchtmans.
3. Berchtold, F., & Presl, J. S. (1820). *O Přírozenosti rostlin aneb Rostlinář, obsahující hebnánj o žiwobytj rostlin pro sebe a z ohledu giných žiwoků, podle stawu nyněss ylo znanj, pýtww rostlin; názwoslowj audů; hospodářstwj gegich; rozssjřenj po semí a spůsob rostlinář zjřditi a zacowati* [On the nature of plants or a herbal, containing a treatise on the life of plants in themselves and in relation to other living beings, according to the present state of knowledge; the morphology of plants; the terminology of parts; their economy; their distribution over the earth; and a method to arrange and establish a herbarium]. K. W. Enders.
4. Dumortier, B. C. J. (1822). *Commentationes botanicae. Observations botaniques, dédiées à la Société d'Horticulture de Tournay* [Botanical commentaries. Botanical observations, dedicated to the Horticultural Society of Tournay]. Imprimerie de Ch. Casterman-Dieu.
5. International Association for Plant Taxonomy. (n.d.). Home. IAPT. Retrieved January 27, 2026, from <https://www.iaptglobal.org/>
6. Giseke, P. D. (1792). *Praelectiones in ordines naturales plantarum* [Lectures on the natural orders of plants]. Apud Benj. Gottl. Hoffmanni.
7. Funk, V. A., Susanna, A., Steussy, T. F., & Bayer, R. J. (Eds.). (2009). *Systematics, evolution, and biogeography of Compositae*. International Association for Plant Taxonomy, University of Vienna.
8. Fu, Z.-X., Jiao, B.-H., Nie, B., Zhang, G.-J., Gao, T.-G., & China Phylogeny Consortium. (2016). A comprehensive generic-level phylogeny of the sunflower family: Implications for the systematics of Chinese Asteraceae. *Journal of Systematics and Evolution*, 54(4), 416–437. <https://doi.org/10.1111/jse.12216>
9. Grossheim, A. A. (1949). *Key to plants of the Caucasus*. Soviet Science. (In Russian)
10. Galushko, A. I. (1980). *Flora of the North Caucasus. Key (Vol. 3)*. Rostov University Press. (In Russian)
11. Takhtadzhyan, A. L. (Ed.). (2008). *Conspectus of the flora of the Caucasus: In 3 volumes (Vol. 3, part 1)*. KMK Scientific Press. (In Russian)
12. Abdurazakova, A. S. (2010). *Flora of the Terek-Kuma lowland and its analysis [Monograph]*. Pilgrim. (In Russian)
13. Umarov, M. U., & Taysumov, M. A. (2011). *Conspectus of the flora of the Chechen Republic*. Academy of Sciences of the Chechen Republic Press. (In Russian)
14. Omarhadzhieva, F. S. (2011). *Flora of the Chechen Republic and its analysis [Candidate dissertation, Astrakhan State University]*. (In Russian)
15. Israilova, S. A. (2012). *Flora of anthropophytes of the Chechen Republic and its analysis [Candidate dissertation, Astrakhan State University]*. (In Russian)

16. Shakhgirieva, Z. I., Umarov, M. U., & Teymurov, A. A. (2014). Comprehensive analysis of the biodiversity of the flora of the arid basins of Chechnya and Ingushetia [Monograph]. Chechen State University Press. (In Russian)
17. Astamirova, M. A.-M. (2014). Conspectus of the upper alpine flora of the central and eastern parts of the main Caucasus range [Monograph]. [Publisher not identified]. (In Russian)
18. Taysumov, M. A., Dudagova, E. Sh., & Astamirova, M. A.-M. (2023). Analysis of the flora of the Argun River basin (Eastern Caucasus) [Monograph]. ALEF. (In Russian)
19. Baybatyrova, E. R. (2024). Ecological features of the flora of forests in the eastern part of the Russian Caucasus [Candidate dissertation, North Caucasus Federal University]. (In Russian)
20. Royal Botanic Gardens, Kew. (2025). Plants of the World Online. Retrieved February 12, 2026, from <http://plantsoftheworldonline.org>
21. The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries, & Australian National Herbarium. (2025). International Plant Names Index. Retrieved February 12, 2026, from <https://www.ipni.org>
22. Raunkiaer, C. (1934). The life forms of plants and statistical plant geography. Clarendon Press.
23. Burtt, B. L. (1961). Compositae and the study of functional evolution. Transactions of the Botanical Society of Edinburgh, 39, 216–232.

AN ANALYSIS OF THE *ASTERACEAE* Bercht. & J. Presl IN THE FLORA OF THE CHECHEN REPUBLIC

A. A. Teimurov, M. A.-M. Astamirova, M. A. Taisumov

The article provides a critical analysis of the species composition of the Asteraceae family Bercht. & J. Presl in the flora of the Chechen Republic. It is established that the family is represented by 288 species belonging to 83 genera. Eight leading genera (*Hieracium*, *Cirsium*, *Artemisia*, *Centaurea*, *Senecio*, *Anthemis*, *Inula*, *Carduus*) have been identified, which together form the core of the flora of the Compositaceae region. A significant proportion (47 % of the total number of genera) is occupied by monotypic genera, which indicates the heterogeneity of the flora and its saturation with migratory elements. The analysis of the altitude-belt distribution of species has been carried out, which made it possible to identify the centers of concentration of taxonomic diversity in the forest, subalpine and semiarid belts. The chorological structure of the family is studied, which is dominated by boreal geoelements (52.08 %) with the leading role of Caucasian species (27.78 %), with significant participation of Ancient Mediterranean (17.01 %) and Holarctic (18.41 %) elements. A group of multi-belt species (17 species) has been identified, whose distribution range covers from four to five high-altitude belts, which correlates with their chorological affiliation and ecological plasticity. The role of representatives of the family in the formation of plant communities is characterized, from edificatory wormwood formations to pioneer groups in disturbed habitats. The data obtained contribute to understanding the patterns of formation of the flora of the Caucasian Isthmus and can be used in monitoring biodiversity and developing measures to protect the flora of the region.

Key words: *Asteraceae*, flora, Chechen Republic, taxonomic analysis, altitudinal zonation, chorology, geographical element, biomorph, multi-belt species, Caucasus.

Поступила в редакцию 22.02.2026 г.

Теймуров Абдулгамид Абулкасумович

кандидат биологических наук;
доцент кафедры биологии и биоразнообразия,
Дагестанский государственный университет,
г. Махачкала, РФ.
E-mail: gamid@mail.ru
ORCID: 0000-0003-1832-7864
SPIN-код: 4332-7683
AuthorID: 174712

Teimurov Abdulgamid Abulkasumovich

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
of the Department of Biology and Biodiversity,
Dagestan State University, Makhachkala, RF.

Астамирова Маржан Абдул-Межидовна

доктор географических наук;
профессор кафедры биологии и методики ее преподавания, Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный, ЧР, РФ;
заведующий отделом биологических исследований, Академия наук Чеченской Республики, г. Грозный, ЧР, РФ;
главный научный сотрудник отдела биологических исследований, Комплексный научно-исследовательский институт РАН, г. Грозный, ЧР, РФ.
E-mail: astamirova@bk.ru
ORCID: 0000-0003-2251-0696
SPIN-код: 2140-7193
AuthorID: 750924

Astamirova Marzhan Abdul-Mezhidovna

Doctor of Geographical Sciences;
Professor of the Department of Biology and Methods of Teaching It, Chechen State Pedagogical University;
Head of the Department of Biological Research, Academy of Sciences of the Chechen Republic;
Chief Researcher of the Department of Biological Research, Integrated Research Institute of the Russian Academy of Sciences.
Grozny, Chechen Republic, RF.

Тайсумов Муса Анасович

доктор биологических наук;
вице-президент, Академия наук Чеченской Республики, г. Грозный, ЧР, РФ;
профессор кафедры основ безопасности и защиты Родины, Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный, ЧР, РФ;
главный научный сотрудник отдела биологических исследований, Комплексный научно-исследовательский институт РАН, г. Грозный, ЧР, РФ.
E-mail: musa_taisumov@mail.ru
ORCID: 0000-0002-5053-8816
SPIN-код: 7179-9539
AuthorID: 447622

Taisumov Musa Anasovich

Doctor of Biological Sciences, Vice-President, Academy of Sciences of the Chechen Republic;
Professor of the Department of Fundamentals of Security and Homeland Protection, Chechen State Pedagogical University;
Chief Researcher of the Department of Biological Research, Integrated Research Institute of the Russian Academy of Sciences.
Grozny, Chechen Republic, RF.